

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

¿Saben los niños detectar la publicidad encubierta en el entorno digital?

[10.5281/zenodo.18328242](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328242)

Beatriz **Feijoo** | beatriz.feijoo@villanueva.edu
Universidad Villanueva , España

Patricia **Núñez-Gómez** | pnunezgo@ccinf.ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Erika P. **Álvarez-Fores** | ericka.alvarez@ues.mx
Universidad Estatal de Sonora , España

Vivimos en plena *infodemia*: un exceso de información online que, según la OMS, nos satura y confunde, especialmente a los menores. En este entorno digital, **distinguir entre entretenimiento y contenido comercial se ha convertido en un auténtico reto**. ¿Cómo enseñar a niños y adolescentes a reconocer la publicidad que se camufla entre likes, gameplays y filtros?

Publicidad que no parece publicidad

Las redes sociales como TikTok o Instagram, y los videojuegos con recompensas o skins, integran anuncios sin que los menores los identifiquen como tales. **El marketing de influencers, el advergaming o los contenidos creados con IA** son solo algunos ejemplos de cómo se difuminan las fronteras entre información, ocio y persuasión.

Citación recomendada: Feijoo, B. Núñez-Gómez, P. Álvarez-Flores, E. (2025). ¿Saben los niños detectar la publicidad encubierta en el entorno digital? [10.5281/zenodo.18328242](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328242)

Por ejemplo, cuando una influencer recomienda un producto sin etiquetarlo como anuncio, o cuando una app infantil incluye premios patrocinados por marcas, la capacidad del menor para detectar la intención comercial se pone a prueba. En muchos casos, no basta con saber qué es la publicidad: hay que entrenar la mirada crítica.

CONTENIDO MULTIMEDIA: VÍDEO DE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=R3ce1cRls_w&t=6s (ROOMTOUR CON
INSERCIÓN PUBLICITARIA)

¿Qué es la alfabetización publicitaria?

La alfabetización publicitaria no es solo conocer el concepto de anuncio, sino también **comprender su finalidad, reconocer sus estrategias y desarrollar una actitud crítica**. Se habla de dos dimensiones clave: una *conceptual* (saber qué es, quién lo emite, por qué lo hace) y otra *actitudinal* (cuestionarla, no dejarse manipular).

Hoy, esta alfabetización debe ir más allá. Es necesario incorporar una tercera dimensión: **la ética**, que invite a reflexionar sobre la justicia, la privacidad o los valores que transmite la publicidad dirigida a menores.

¿Estamos educando consumidores conscientes?

Más que enseñar a detectar anuncios, **educar en publicidad implica acompañar al menor en su consumo cotidiano**. Las redes sociales, los videojuegos o los vídeos de sus creadores favoritos forman parte de su ocio diario, y **la clave está en observar juntos lo que consumen y generar conversaciones en torno a ello**.

Preguntar: *¿por qué crees que esa persona enseña ese producto?* o *¿cómo sabes que eso es publicidad?* abre la puerta a una reflexión que no juzga, sino que empodera. **El acompañamiento no consiste en censurar, sino en mirar con ellos**, descifrando códigos y valores que se cuelan entre risas, likes y desafíos virales.

Las investigaciones más recientes destacan que este tipo de mediación, activa, dialogada, cotidiana, **es mucho más eficaz que cualquier advertencia puntual**. Cuando el adulto se interesa por lo que el menor ve, juega o sigue, se construye un espacio de confianza donde es más fácil cuestionar sin imponer, y entender sin dramatizar.

Educar consumidores conscientes comienza por estar presentes, mirar juntos y hablar sin miedo sobre la publicidad.

Palabras clave: alfabetización publicitaria, menores, redes sociales, influencers, advergaming, inteligencia artificial, publicidad encubierta.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.